

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442606>

УДК 336.648

ОБЛИГАЦИИ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

С.А. Поздняк,
магистрант 2 курса, напр. «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит»

Н.В. Ушакова,
к.э.н., доц.,
ТулГУ,
г. Тула
E-mail: n_ush@list.ru

Аннотация: Статья посвящена сравнению между собой всех выпусков облигаций ФГУП «Почта России». Присутствие среди них облигации с индексруемым номиналом определило ведение расчетов через реальную процентную ставку. Был проведен эксперимент по расчету дюрации для дефлированных денежных потоков. Отмечена возможность такого подхода. На основании точечной диаграммы был проведен анализ риска и доходности выпусков, который дополнен сравнением показателей модифицированной дюрации.

Ключевые слова: облигация, индексруемый номинал, реальная процентная ставка, дефлированный денежный поток, дюрация Маколея, относительная дюрация, модифицированная дюрация

BONDS FSUE "POST OF RUSSIA"

S.A. Pozdnyak,
2nd year undergraduate student, ex. "Economy",
profile "Finance and Credit"

N.V. Ushakova,
Ph.D., Assoc.,
TulSU,
Tula
E-mail: n_ush@list.ru

Abstract: The article is devoted to the comparison of all bond issues of the Russian Post FSUE. The presence of bonds with an indexed par value among them determined the conduct of settlements through the real interest rate. An

experiment was conducted to calculate the duration for deflated cash flows. The possibility of such an approach is noted. Based on the scatter diagram, the risk and yield analysis of the issues was carried out, which was supplemented by a comparison of the modified duration indicators.

Keywords: bond, indexed par, real interest rate, deflated cash flow, Macaulay duration, relative duration, modified duration

За все время ФГУП «Почта России» осуществило 16 выпусков облигационных займов (1 октября 2019 года предприятие реорганизовано в АО «Почта России»). Еврооблигации Почта России-2012-евро (заемщик ФГУП «Почта России») были выпущены в результате выдачи ОАО АКБ «Связь-Банк» «Почте России» синдицированного кредита 21 мая 2007 года на сумму 5 млрд. руб. и переуступки части этого кредита в размере 3,5 млрд. руб. голландской компании «Moscow River B.V.», эмитировавшей эти еврооблигации [1].

Среди биржевых облигаций ФГУП «Почта России» присутствует займ серии БО-01 с индексируемым номиналом, который в финансовой отчетности предприятия именуется первым в истории российского корпоративного рынка ценных бумаг [2]. Эти биржевые облигации называют «инфраструктурными», что определяет цель выпуска как финансирование строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.

Л.Ф. Кочнева и М.А. Яковлева в статье «Анализ финансовых показателей облигационных выпусков холдинга» рекомендуют покупателям облигаций при вложении средств «оценивать такие показатели, как дюрация и отношение её к полному сроку облигаций» [3, с. 121].

Для расчета дюрации Маколея применяют формулу (1):

$$\text{Дюрация Маколея} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{t * C}{(1+r)^t} + \frac{n * M}{(1+r)^n}}{P}, \quad (1)$$

где P – цена облигации;

n – число периодов;

t – номер периода;

C – полугодовая купонная выплата;

r – процентная ставка, соответствующая периоду;

M – стоимость номинала [4, с. 99].

Говоря об облигации, Почта России-1-боб с индексируемым номиналом, можно утверждать, что купонная ставка равная 2,75 % годовых является реальной процентной ставкой. Номинальная стоимость составляет 1000 руб., а индекс приведения номинальной стоимости зависит от индекса

потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. Временной интервал между датой сбора информации об инфляции и датой индексации облигации составляет три месяца. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Инвестор приобрел облигации этого выпуска по цене 99,43 % от номинала, а значит, доходность для него возросла. Возникает следующий дефлированный денежный поток (рис. 1).

	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	И	Т	К	Л	М	Н	О	Р	Q	R
4	-994,3	13,71р.	1 013,71р.														

Рисунок 1 – Дефлированный денежный поток для облигации Почта России-1-боб

«По своей экономической сути ставка дисконтирования имманентно присуща лишь функция учета альтернативных издержек (стоимость привлечения и доходность размещения капиталов), а учет факторов инфляции (или дефляции) и рисков может быть «вынесен за скобки» ставки дисконта за счет их непосредственной оценки внутри самих денежных притоков и денежных оттоков инвестиционного проекта» [5, с. 67].

Л.Ф. Кочнева и М.А. Яковлева в своей статье «Анализ финансовых показателей облигационных выпусков холдинга» рассчитывают дюрацию ряда облигаций ОАО «РЖД» и заключают «чем больше отношение дюрации к полному сроку облигаций, тем больше риск» [3, с. 121]. Относительную дюрацию рассчитывают по формуле (2):

$$V = \frac{D}{t}, \quad (2)$$

где V – относительная дюрация;

D – дюрация облигации;

t – срок до погашения облигации.

В этот подход можно внести новую идею. Когда мы анализируем облигации одного и того же эмитента, выпущенные в разные годы, то перед нами не стоит задача сформировать портфель. Напротив, мы снова сталкиваемся с инфляционной составляющей, искажающей расчеты. Поэтому предлагается определить дефлированный денежный поток для каждого выпуска, для него рассчитать ставку дисконтирования, рассчитать дюрацию и относительную дюрацию.

Для этого при определении реальной процентной ставки все облигации ФГУП «Почта России» будут разделены на две группы:

- погашенные облигации и облигация с индексируемым номиналом;
- облигации, находящиеся в обращении.

Так как даты погашения или оферты относятся к будущим периодам для облигаций, находящихся в обращении, то теоретические значения индекса потребительских цен по месяцам в 2020-2023 годах будут вычисляться исходя из прогноза Минэкономразвития России о закреплении инфляции на уровне 4 % в год, то есть как $\frac{1}{12}$ годового прироста.

Дефлирование денежных притоков произведем с помощью умножения на коэффициент, полученный из формулы (3):

$$K = \frac{ИПЦ_0}{ИПЦ_i}, \quad (3)$$

где K – коэффициент дефлирования;

$ИПЦ_0$ – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. в момент размещения облигаций;

$ИПЦ_i$ – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. в момент выплаты купона и погашения облигаций.

В качестве примера рассмотрим последнюю облигацию ФГУП «Почта России» – Почта России-001Р-08-боб. Результаты расчетов представим в таблице 1.

Таблица 1 – Дефлированный денежный поток для облигации Почта России-001Р-08-боб

Дата	Денежный поток, руб.	ИПЦ к 2000 г.	Коэффициент дефлирования	Дефлированный денежный поток, руб.
24.09.2019	-1000	587,80	1,00	-1000,00
24.03.2020	36,65	599,90	0,98	35,91
22.09.2020	36,65	609,40	0,96	35,35
23.03.2021	36,65	622,20	0,94	34,62
21.09.2021	36,65	634,50	0,93	33,95
22.03.2022	36,65	647,00	0,91	33,30
20.09.2022	36,65	659,90	0,89	32,65
21.03.2023	1036,65	672,90	0,87	905,55

Понятно, что данные об ИПЦ для сентября 2019 года, марта и сентября 2020 года в данной Таблице 1 взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики [6]. Через прирост цен к декабрю на основе 2019 года определены все необходимые индексы.

Так как денежные потоки отличаются регулярным поступлением, реальную процентную ставку в периодах, соответствующих

продолжительности купона, определим с помощью функции ВСД (внутренняя ставка доходности) Microsoft Excel, а затем переведем ее в проценты годовых. Сразу определим и относительную дюрацию для всех выпусков. Расчеты сведем в таблицу 2.

Таблица 2 – Расчет относительной дюрации на основе реальной процентной ставки и дефлированных денежных потоков

Облигация, выпуск	Начало размещения	Дата погашения (оферты)	Реальная процентная ставка в % годовых	Относительная дюрация
Почта России-1-об	29.03.2011	22.03.2016	1,86	0,83
Почта России-2-об	26.10.2012	19.10.2018	2,12	0,8
Почта России-3-об	26.10.2012	19.04.2019	2,13	0,78
Почта России-4-об	26.10.2012	18.10.2019	2,44	0,77
Почта России-1-боб	16.12.2015	06.12.2023	2,83	0,91
Почта России-2-боб	19.05.2016	17.05.2022	5,6	0,78
Почта России-3-боб	22.09.2016	19.09.2023	4,67	0,76
Почта России-4-боб	03.04.2017	01.04.2021	5,49	0,87
Почта России-001P-01-боб	23.12.2016	17.11.2023	1,49	0,67
Почта России-001P-02-боб	23.05.2017	21.05.2021	5,07	0,87
Почта России-001P-03-боб	31.05.2017	29.05.2023	3,73	0,81
Почта России-001P-04-боб	07.05.2018	04.05.2023	3,77	0,85
Почта России-001P-05-боб	07.05.2018	04.05.2023	3,77	0,85
Почта России-001P-06-боб	09.04.2019	06.09.2022	3,58	0,91
Почта России-001P-07-боб	05.09.2019	08.04.2022	5	0,9
Почта России-001P-08-боб	24.09.2019	24.03.2023	3,38	0,9

Интересно сравнить полученные результаты с общепринятым расчетом дюрации. Исходя из формулы дюрации (1), можно заключить, что для двух применяемых подходов (дефлированных денежных потоков и номинальных) знаменатель остается неизменным. Следовательно, сумма, находящаяся в числителе, определяет результат: чем сумма больше, тем дюрация больше.

Для ряда облигаций ФГУП «Почта России» даже выраженная в днях дюрация принимает одинаковое значение для дефлированных и номинальных потоков согласно рисунку 2.

Рисунок 2 – Полное совпадение точек, отображающих взвешенные потоки (облигация Почта России-001P-06-60б)

Для некоторых облигаций более крупный масштаб демонстрирует несовпадение (рис. 3).

Рисунок 3 – Несовпадение точек, отображающих взвешенные потоки (облигация Почта России-4-об)

Наибольшее различие в днях получено для облигации Почта России-4-об на 18 дней (для дефлированных потоков дюрация больше). А для облигации Почта России-1-об на 12 дней меньше. Расчет относительной дюрации дает отличие не более, чем в 1 %.

Объяснить подобные колебания можно тем, что первые облигации ФГУП «Почта России» преодолели несколько офферт (ставка менялась 3-4 раза), а расчет дюрации через ставку это не выражает.

Соответственно, можно сделать вывод о том, что рассчитывать дюрацию можно как через номинальные, так и через дефлированные потоки.

Точечная диаграмма позволяет сравнивать пары значений. Исходя из концепции риск/доходность, построим точечную диаграмму для всех облигаций ФГУП «Почта России» по данным таблицы 2 (рис. 4).

Рисунок 4 – Положение различных выпусков облигаций в координатах «риск-доход»

Точка А на Рисунке 4 обозначает выпуск Почта России-001Р-01-6об с амортизацией долга по минимальной процентной ставке, связанный с реализацией проекта «Почты России» по перевозкам собственным авиатранспортом двумя грузовыми самолетами Ту-204С. Точка 1-об – самая первая облигация Почта России-1-об 2011 года, отличающаяся наиболее низкой доходностью при большом значении относительной дюрации. Для точки А погашение через амортизацию обеспечивает меньший риск. Точка ИН – инфраструктурная облигация с индексируемым номиналом, свойства которой определили единый подход для анализа, примененный в данной статье. В данном случае неподверженный инфляции номинал наряду с купонными выплатами, осуществляемыми по ставке 2,75 % годовых, определяет высокую степень риска.

Из Рисунка 4 видно, что возникают пары облигаций с равным риском. Поэтому при большей доходности можно говорить, что облигация 2-боб лучше, чем 3-об; 4-боб лучше, чем 001P-02; 001P-07 лучше, чем 001P-08; а 001P-06 лучше, чем ИН.

Доходность облигации может иметь два источника:

- купонный доход;
- растущая стоимость ценной бумаги на вторичном рынке.

Различия между обычной и модифицированной дюрацией связаны именно со вторым источником, с изменением уровня цен.

На сайте rusbonds [7] для двух облигаций дюрация и модифицированная дюрация не рассчитываются, так как облигации размещены единственному инвестору. В то же время две облигации с абсолютно одинаковыми характеристиками Почта России-001P-04-боб и Почта России-001P-05-боб имеют разную модифицированную дюрацию, так как имеют различную рыночную цену (табл. 3).

Таблица 3 – Модифицированная дюрация на 13 декабря 2020 г. [7]

Облигация, выпуск	Модифицированная дюрация
Почта России-1-боб	-
Почта России-2-боб	1,2875
Почта России-3-боб	2,3789
Почта России-4-боб	0,279
Почта России-001P-01-боб	-
Почта России-001P-02-боб	0,4063
Почта России-001P-03-боб	2,173
Почта России-001P-04-боб	2,0893
Почта России-001P-05-боб	2,0954
Почта России-001P-06-боб	1,5279
Почта России-001P-07-боб	1,1924
Почта России-001P-08-боб	1,9732

Модифицированная дюрация это числовой показатель, отражающий ту величину, на которую изменится цена облигации при изменении рыночной доходности. Расчет осуществляется по формуле (4):

$$MD = \frac{D}{1 + Y}, \quad (4)$$

где MD – модифицированная дюрация;

D – дюрация;

Y – эффективная доходность.

Эффективная доходность рассчитывается с учетом реинвестирования, то есть с учетом всех купонных выплат и процента на процент (формула (5)):

$$S = C * \left[\frac{(1 + r)^n - 1}{r} \right], \quad (5)$$

где S – доход от сложных процентов;

C – полугодовая купонная выплата;

r – полугодовая ставка реинвестиций;

n – число периодов.

Из таблицы 3 видно, что наибольшая модифицированная дюрация характерна для облигаций, погашение которых состоится относительно нескоро. Напротив, у облигаций, дата оферты которых приближается, значение невелико. Облигации Почта России-001P-04-боб и Почта России-001P-05-боб, имея разные цены при одинаковых характеристиках, возможно в 2023 году после прохождения оферты получают разные купонные ставки.

Таким образом, расчет модифицированной дюрации позволяет выявить различия между облигациями по уровню риска, которые без применения этого метода заметить невозможно.

Подводя итог всему сказанному, можно заключить, что присутствие облигации с индексируемым номиналом определяет необходимость прогноза будущих денежных потоков и доходности этой облигации, либо ведения расчетов с исключением фактора инфляции. В данном случае был применен именно второй подход, поскольку выпуски облигаций обращались в различных макроэкономических условиях. При этом для дюрации Маколея сделано заключение о применимости расчета, как для номинальных, так и для дефлированных потоков. Отображение небольшого числа выпусков облигаций одного эмитента в координатах риск-доход делает удобным сравнение и выбор лучших выпусков, а также трактовки некоторых закономерностей. Также было уделено внимание изменению уровня цен на вторичном рынке, которое также определяет уровень риска.

Список литературы

[1] Moscow River B.V. – Новости – Rusbonds. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rusbonds.ru/enwsinf.asp?emit=88450&nid=608075>. (дата обращения: 08.11.2020).

[2] Доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» за 2015 год. [Электронный ресурс]. – URL:

https://www.pochta.ru/documents/10231/2892337945/01_2_Доклад+о+фин_хоз_2015_01.pdf/62903bfd-acc3-4e9e-a206-4fe2c1338728. (дата обращения: 10.09.2020).

[3] Кочнева Л.Ф. Анализ финансовых показателей облигационных выпусков холдинга/ // Л.Ф. Кочнева, М.А. Яковлева. // Мир транспорта. – 2019. Т. 17. № 1 (80). 116-127 с.

[4] Дж., Фабозци Рынок облигаций: анализ и стратегии. / Фрэнк Фабозци Дж.; перевод А. Левинзон; под ред. А. Дзюра, Е. Дроновой. – 2-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2020. 949 с.

[5] Самсонов Р.А. Развитие экономико-математических компетенций оценщиков на примере разработки моделей дифференцированного дисконтирования и оценки упущенной выгоды. / Р.А. Самсонов; под науч. ред. Н.В. Фадейкиной, О.В. Глушаковой. // В сборнике: Форсайт инновационной экономики: гармонизация профессиональных и образовательных стандартов. Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – 2017. 62-74 с.

[6] Федеральная служба государственной статистики. Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации с 2001г. (2000г.=100). [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R. (дата обращения: 06.12.2020).

[7] Облигации в России – Rusbonds. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rusbonds.ru>. (дата обращения: 13.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Moscow River B.V. - News - Rusbonds. [Electronic resource]. - URL: <https://www.rusbonds.ru/enwsinf.asp?emit=88450&nid=608075>. (date of access: 11/08/2020).

[2] Report on the financial and economic activities of the federal state unitary enterprise "Russian Post" for 2015. [Electronic resource]. - URL: https://www.pochta.ru/documents/10231/2892337945/01_2_Report+o+fin_hoz_2015_01.pdf/62903bfd-acc3-4e9e-a206-4fe2c1338728. (date of access: 09/10/2020).

[3] Kochneva L.F. Analysis of financial indicators of the holding's bond issues / // L.F. Kochneva, M.A. Yakovleva. // World of transport. - 2019.Vol. 17.No. 1 (80). 116-127 p.

[4] J., Fabozzi Bond market: analysis and strategies. / Frank Fabozzi J.; translation by A. Levinzon; ed. A. Dzyura, E. Dronova. - 2nd ed. - Moscow: Alpina Publisher, 2020.949 p.

[5] Samsonov R.A. Development of economic and mathematical competencies of appraisers on the example of the development of differentiated discounting models and assessment of lost profits. / R.A. Samsonov; under scientific. ed. N.V. Fadeikina, O.V. Glushakova. // In the collection: Foresight of an innovative economy: harmonization of professional and educational standards. Collection of scientific papers based on the materials of the All-Russian scientific-practical conference. - 2017.62-74 p.

[6] Federal State Statistics Service. Consumer price indices for goods and services in the Russian Federation since 2001 (2000 = 100). [Electronic resource]. - URL: [https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe / Stg / d000 / I000650R](https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R). (date of access: 06.12.2020).

[7] Bonds in Russia - Rusbonds. [Electronic resource]. - URL: <https://www.rusbonds.ru>. (date of access: 12/13/2020).

© С.А. Поздняк, Н.В. Ушакова, 2020

Поступила в редакцию 8.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Поздняк С.А., Ушакова Н.В. Облигации ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 221-231. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>